

СИНТЕЗ БИОАКТИВНЫХ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ

*Арипова М.Х. д.т.н. проф. ТХТИ aripova1957@yandex.com, Кадырниязова Ш.А,
Зуфарова З.Д студенты ТХТИ shoirak13082002@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10839886>*

Новым, нетрадиционным направлением в технологии ситаллов является разработка материалов, обладающих биологической совместимостью. Исследования последних десятилетий показали, что биосовместимые стеклокристаллические материалы могут быть получены на основе фосфатных систем, ввиду того, что они являются основой минеральной части натуральной кости. Объектами исследования были выбраны фосфатные и фосфато-алюмосиликатные системы, служащие основой для синтеза биосовместимых стеклокристаллических материалов для изделий ортопедической хирургии и стоматологии. Предметом исследования являлись стеклокристаллические материалы плотной и пористой структуры для костных имплантатов и плотной структуры для зубных имплантатов.

Впервые исследованы фазовые равновесия в бинарной системе $Mg_3(PO_4)_2-Ca_5(PO_4)_3F$ и построена диаграмма состояния системы.

Таблица 1. Физико-химические свойства биоситаллов для ортопедической хирургии.

Параметры	Индекс состава									
	ОХ-1	ОХ-2	ОХ-3	ОХ-4	ОХ-5	ОХ-6	ОХ-7	ОХ-8	ОХ-9	ОХ-10
Температура варки стекла ^{°C}	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1300	1400	1400
КТЛР x 10 ⁷ , град ⁻¹	134	137	87	91	68	91	100	135	107	110
Микротвер- дость, МПа	6970	6920	7900	8250	8270	8540	8350	8450	8530	8500
Прочность на сжатие, МПа	400	380	470	500	520	720	700	680	750	730
Прочность на изгиб, МПа	80	70	110	120	120	190	160	180	200	200
Плотность, кг/м ³	2725	2730	2725	2735	2745	2920	2930	2740	2920	2930
Хим. устойчивость по отношению к: 35% HCl 1 N NaOH	92,5 99	92 99,2	96 99,7	96,5 99,7	96,5 99,8	96,5 99,8	96 99,7	93 97,5	95 99,6	94 99,3

Значения показателя преломления и плотности определяются, в основном, химическим составом материала. Однако, по сравнению с плотностью коэффициент термического линейного расширения находится в более сложной зависимости от состава и структуры материала и более чувствителен к их изменению.

Рис 2. Изолинии свойств закристаллизованных стекол системы $Mg_3(PO_4)_2$ - $Ca_3(PO_4)_3F$ - $CaAl_2Si_2O_8$.

Основываясь на полученных данных, были выбраны базисные составы для разработки технологии получения изделий для ортопедической хирургии и ортопедической стоматологии.

Электронно-микроскопические снимки показали большое сходство структуры синтезированных биоситаллов со структурой натуральной кости.

Полученные результаты могут служить коммерческим продуктом для использования в лечебных и сервисных центрах ортопедической хирургии и стоматологии.

Список литературы:

1. Теоретические и технологические основы синтеза биоситаллов, содержащих ортофосфат магния, фторапатит и анортит. Арипова.М.Х